

Analisis E-Government Dalam Penerapan Aplikasi Polisiku Polres Kota Payakumbuh

Mayang Ratu Susandra

Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Email: mayang1910842934@student.unand.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-government dalam pelayanan aplikasi Polisiku Polres Payakumbuh di Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan teori balanced e-government scorecard sebagai alat analisis pemerintah menerapkan e-government dalam pelayanannya dengan lima dimensi yaitu, manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum banyak masyarakat yang mengetahui aplikasi ini atau pendistribusian informasi aplikasi belum merata ke setiap lapisan masyarakat. Aplikasi ini sudah layak untuk digunakan dan memiliki banyak fitur yang berkolaborasi dengan instansi lain.

Kata Kunci: *e-government*, pelayanan, pemerintahan, kolaborasi

Abstract: This research aims to analyze the application of e-government in the service of the Payakumbuh Police Police Police application in Payakumbuh City. This research uses balanced e-government scorecard theory as a tool for government analysis to implement e-government in its services with five dimensions, namely, benefits, efficiency, participation, transparency, and change management. This research is qualitative research with descriptive types. Data collection techniques in this research are interviews and literature studies. The results of this study show that not many people know this application or the distribution of application information has not been evenly distributed to every layer of society. This application is already worth using and has many features that collaborate with other agencies.

Keyword: e-government, service, government, collaboration

PENDAHULUAN

Di era sekarang ini, teknologi menjadi hal mutlak yang ada dimanapun dan dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat. Teknologi ini juga tidak bisa dipisahkan dari internet. Sebuah asosiasi yang menaungi penyelenggaraan internet di Indonesia, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia (Jalma, Putera dan Kusdarini, 2019). Hal ini tentunya juga menyentuh ranah pemerintahan di Indonesia yang sudah menerapkan konsep e-government. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi di Indonesia merupakan keniscayaan, di mana negara-negara di dunia semakin terintegrasi ke dalam sistem teknologi dan informasi internasional (Putera, 2009). E-government intinya ialah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk menjalankan sistem pemerin- tahan secara lebih efisien (Anggara, Asril dan Putera, 2021). Menurut Booz, Allen dan Hamilton dalam penelitiannya bersama Bertelsmann Foundation pada tahun 2001 adalah *e-government combines electronic information-based services for citizens (e-administration) with the reinforcement of participatory elements (e-democracy) to achieve the objective of balanced e-government* (Rusdi, Putera dan Kusdarini, 2022). Penerapan e-government di Indonesia, dibadani oleh adanya Instruksi Presiden No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-government (Putera dan Valentina, 2011). Pemerintah telah menerapkan e-government dalam berbagai pelayanan publik yang salah satunya yaitu pelayanan publik bidang keamanan yang diberikan oleh kepolisian

kepada masyarakat. Pelayanan keamanan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan keamanan berkendara, keamanan untuk hidup dan tinggal di suatu tempat dan yang lainnya. Pelayanan ini merupakan penerapan dari tujuan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang bunyinya “*untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*” (“UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945,” 1945). Pada tingkat daerah, pelayanan keamanan ini merupakan wewenang dari kepolisian resor kota tersebut.

Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial (Shellya, 2021). Namun Pelayanan publik era sekarang dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penanganan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai negara yang berdaulat (Triwahyuni, Putera dan Rahayu, 2020). Salah satu survey yang melakukan kajian terhadap kinerja organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik di Indonesia adalah Agus Dwiyanto dkk (2002). Dwiyanto melakukan survey GDS 2002 (Governance and Decentralization Survey) di 20 Provinsi di Indonesia. Dalam survey tersebut salah satu hasilnya adalah organisasi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pelayanan seringkali tidak diatur dengan jelas (Ariany dan Putera, 2013). Pelayanan publik yang optimal belum dapat direalisasikan di Indonesia, kondisi pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah (Djamrut, 2015 dalam (Alindro *et al.*, 2021)). Namun hal ini masih harus dikembangkan mengingat Indonesia sudah melek dengan teknologi dan sudah menerapkan e-government.

Salah satu instansi yang sudah menerapkan e-government dalam memberikan pelayanan publiknya yaitu Polres Kota Payakumbuh. Inovasi baru lewat aplikasi Polisi Polres Payakumbuh ini telah di grand launching Kamis tanggal 23 Januari 2020 yang lalu dan bisa diakses masyarakat dari mana saja cukup lewat android dan smartphone asalkan terkoneksi jaringan internet (W, 2020). Aplikasi ini merupakan aplikasi yang diperkenalkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia sejak tahun 2016 lalu.

Aplikasi Polisiku ini adalah aplikasi berbasis android dan IOS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui telepon pintar yang terhubung dengan internet. Aplikasi Polisiku merupakan aplikasi perantara bantuan polisi kepada masyarakat. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan lebih cepat kepada masyarakat, terkait layanan keamanan publik (Susanto, 2021). Aplikasi ini juga bertujuan agar pelayanan keamanan yang diberikan dapat diterima lebih cepat dan efektif.

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang serupa dengan yang akan peneliti lakukan. Penelitian pertama oleh Tyan Ludiana Prabowo dan Irwansyah yang berjudul Media Komunikasi Digital PolisiKu: Pelayanan Publik Polri kepada Masyarakat. Penelitian ini membahas tentang adaptasi dan penerapan Teknologi Informasi Komunikasi PolisiKu pada Polri dalam mewujudkan layanan masyarakat berbasis digital. Hasil penelitian ini menunjukkan indikasi bahwa personel Polri utamanya petugas Baintelkam belum dapat beradaptasi dengan konektivitas layanan SKCK, terkait keamanan data serta keabsahan legalitas dari tokoh masyarakat. Selain itu, untuk kesiapan Personel lalu lintas, ketersediaan sarana-prasarana belum merata, sehingga akses SIM Online belum diterapkan secara nasional (Prabowo dan Irwansyah, 2018).

Penelitian kedua oleh Eko Setiawan dan Wizayunifa yang berjudul Analisis Kepuasan Pengguna terhadap Aplikasi Polisiku dengan Model Efektivitas dan Efisiensi. Penelitian ini membahas tentang analisis user satisfaction terhadap aplikasi Polisiku dan menemukan variabel Task Effectiveness, Error Frequency, Task Completion, Compliance, dan Resource Utilization ada pengaruh terhadap variabel user satisfaction. Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji regresi linier menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk ke lima variabel yaitu Task Effectiveness, Error Frequency, Task Completion, Compliance, dan Resource Utilization ini bernilai positif itu berarti jika nilai ke lima variabel tersebut semakin baik, dapat

disimpulkan bahwa kepuasan penggunaannya pun akan meningkat (Setiawan dan Wizayunifa, 2021).

Penelitian ketiga oleh Zuliantika Miranda Putri yang berjudul Penilaian Risiko Pada Aplikasi Polisiku Bidang Teknologi Informasi Menggunakan Framework Nist Sp 800-30 Rev.1 (studi kasus : Kepolisian Daerah Sumatera Selatan). Penelitian ini membahas tentang penilaian risiko yang berhubungan dengan sistem informasi (Aplikasi) yang dikelola oleh pihak internal yaitu Bidang Teknologi Informasi POLDA Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah dikarenakan penelitian ini ingin menjelaskan inovasi digitalisasi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat di Kota Payakumbuh yang difokuskan pada pembahasan aplikasi Polisiku Polres Payakumbuh. Adapun untuk mengumpulkan data melalui peneliti menggunakan wawancara sederhana kepada masyarakat dan menggunakan studi kepustakaan, peneliti mencari, mengumpulkan dan merangkum beberapa artikel jurnal serta yang lainnya untuk dijadikan bahan dalam tulisan ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan e-government dalam digitalisasi pelayanan keamanan di berbagai Kota Payakumbuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membahas hasil penelitian yang berjudul Analisis E-Government Dalam Penerapan Aplikasi Polisiku Polres Kota Payakumbuh ini, peneliti menggunakan teori balanced e-government scorecard oleh Booz, Allen dan Hamilton dalam penelitiannya bersama Bertelsmann Foundation yang diperkenalkan sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan e-government. Terdapat lima dimensi dalam teori ini yang dapat digunakan untuk menganalisis penerapan e-government yaitu manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi dan manajemen perubahan (Rusdi, Putera dan Kusdarini, 2022).

Manfaat

Manfaat adalah dimensi yang dapat menjelaskan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Sehingga dengan adanya dimensi ini, dapat diukur untuk mengetahui sejauh mana pemerintah memberikan manfaat penerapan e-government dalam pelayanannya (Rusdi, Putera dan Kusdarini, 2022). Dengan aplikasi Polisiku ini, masyarakat dapat mengakses fitur sebagai berikut:

- a) Pengaduan
- b) Satpol PP Damkar
- c) Saber Pungli
- d) Ambulans
- e) Karhutlah
- f) Bencana/BPBD
- g) Listrik Padam
- h) Titik Api
- i) Pendaftaran SIM
- j) Pendaftaran SKCK

- k) Pendaftaran SKBN
- l) SP2HP Online
- m) Ijin Keramaian
- n) SPDP Online
- o) Surat Keterangan Kehilangan
- p) Cek Kendaraan Hilang
- q) Pengawalan
- r) Pengamanan
- s) Besuk Tahanan Online
- t) News (Informasi Polres Payakumbuh)

Seluruh fitur tersebut sangat membantu masyarakat dalam menerima pelayanan publik terlebih lagi aksesnya menggunakan aplikasi yang lebih efektif daripada website dikarenakan aplikasi lebih jarang terkendala galat atau *error*. Masyarakat tidak perlu lagi diwajibkan ke kantor polres hanya untuk melakukan hal tersebut diatas yangmana ini dinilai lebih efektif daripada pelayanan manual. Jika hanya untuk sekedar mendaftar pada layanan yang dbutuhkan seperti pendaftaran SIM, lebih baik masyarakat mengaksesnya melalui aplikasi Polisiku ini karena tidak membuang waatu untuk mengantri.

Selain fitur tersebut diatas, juga terdapat sosial media dari Polres Kota Payakumbuh berupa *Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube*. Aplikasi ini juga menyediakan fitur informasi cuaca daerah yang ada di Sumatera Barat. Informasi cuaca ini berisi info singkat suhu dan status awan. Hal yang juga penting, aplikasi ini menyediakan fitur chat yangmana kita bisa melihat seluruh pesan pengguna aplikasi Polisiku ini. Pengguna dapat menanyakan apapun yang berkaitan dengan pelayanan keamanan ini di dalam fitur chat tersebut. Pengguna yang membaca juga dapat berbalas pesan dan informasi dengan pengguna lainnya di fitur chat tersebut.

Berikut tampilan aplikasi untuk lebih jelasnya

Gambar 1

Menu Sign in/ Log In Aplikasi Polisiku Polres Payakumbuh

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 2022

Gambar 2

Menu Ketentuan Aplikasi

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 2022

Gambar 3

Menu Form Pendaftaran Member Baru

The image shows a mobile application interface for a new member registration form. The app is titled 'POLRES PAYAKUMBUH'. The form includes the following fields: 'Nama Lengkap' (Full Name), 'No Handphone' (Phone Number), 'Email (jika ada)' (Email, if any), 'Alamat' (Address), 'Password', and 'Konfirmasi Password' (Confirm Password). A red button labeled 'Daftar Sekarang' (Register Now) is positioned below the form. At the bottom of the screen, there are 'Login' and 'About' buttons, and a standard Android navigation bar.

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 2022

Gambar 4

Keterangan pendaftaran Berhasil

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 2022

Gambar 5

Fitur yang tersedia di dalam aplikasi Polisiku

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 2022

Gambar 6

Fitur yang tersedia di dalam aplikasi Polisiku

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 2022

Gambar 7

Fitur yang tersedia di dalam aplikasi Polisiku

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 2022

Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara input dengan output. Untuk dapat mengetahui efisiensi dari suatu layanan, perlu dianalisis bagaimana input yang terjadi (Rusdi, Putera dan Kusdarini, 2022). Pada aplikasi Polisiku ini, polisi berkolaborasi bersama Centerstage Manado sebagai penyedia layanan *design* website. Ini merupakan salah satu contoh collaborative governance. Konsep collaborative governance sendiri mencakup keterlibatan institusi-institusi mana saja yang tengah memulai usaha kerja sama dan inisiatif berupa masukkan dari masing-masing stakeholder untuk mendefinisikan/ menentukan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan dan sebagainya yang berhubungan dengan tujuan dari kolaborasi tersebut dilakukan (Sudarmo:2017 dalam (Putera *et al.*, 2020)).

Kolaborasi antara penyedia layanan tersebut tentu menghasilkan aplikasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih lagi bagi mereka yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Hal ini tentu lebih mengefesienkan waktu yang mereka keluarkan untuk mendapatkan pelayanan publik. Desain dari fitur aplikasi yang juga ringkas dan mudah dipahami juga memudahkan masyarakat. Namun sayangnya tidak ada petunjuk di awal penggunaan aplikasi ini.

Selain itu, kolaborasi yang dilakukan aplikasi Polisiku dengan berbagai instansi juga memudahkan masyarakat mendapat banyak layanan dalam satu aplikasi. Seperti yang dikatakan Dony Setiawan, S.Ik saat mengawali sosialisasi pengelolaan bersama fitur layanan aplikasi android “Polisiku Polres Payakumbuh” bahwa saat ini sudah banyak instansi yang memiliki aplikasi untuk meningkatkan layanan publiknya masing-masing, namun sangat jarang ditemukan aplikasi yang dikelola secara bersama-sama antar instansi (Fauzi, 2020).

Partisipasi

Partisipasi bukan hanya bagaimana antusias masyarakat dalam mengakses aplikasi namun juga bagaimana masyarakat menyalurkan keluhan yang mereka rasakan. Berdasarkan wawancara sederhana yang peneliti lakukan kepada beberapa kerabat, mayoritas dari mereka tidak mengetahui aplikasi ini. Mereka biasanya mendapatkan layanan secara manual ke kantor polisi terdekat. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi yang diberikan pemerintah belum meluas ke seluruh lapisan masyarakat.

Namun, jika kita melihat di fitur chat dalam aplikasi polisiku, banyak sekali masyarakat yang antusias bertanya dan berbalas pesan. Banyak pengguna yang menanyakan apakah layanan mereka sudah selesai atau belum dan banyak lainnya.

Gambar 8

Pengguna menggunakan fitur chat di aplikasi Polisiku

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 2022

Transparansi

Transparansi merupakan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi secara tepat waktu, dapat dipercaya baik informasi mengenai ekonomi, sosial, politik sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (Kolstad dan Wiig, 2009; Al- Mahayreh dan Abedel-qader, 2015 dalam Rahayuningtyas dan Setyaningrum, 2018). Pada aplikasi Polisiku ini, masyarakat bisa mengakses informasi yang tersedia dengan jelas, bahkan berita yang ada di Payakumbuh juga bisa dilihat di aplikasi ini. Informasi yang dijelaskan juga cukup variatif misalnya polisi yang menyidak distributor minyak goreng di kota

Payakumbuh, artikel mengenai respon cepat aduan masyarakat, dan penangkapan pelaku pencurian motor serta yang lainnya.

Gambar 9

Transparansi berita yang terjadi di Kota Payakumbuh

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 2022

Manajemen Perubahan

Penerapan e-government dalam pelayanan memerlukan manajemen perubahan sebagai suatu langkah oleh pemerintah agar berhasilnya suatu program yang dilaksanakan. Dengan adanya manajemen perubahan, pemerintah dapat mempersiapkan pengembangan program, baik dari sisi sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya (Rusdi, Putera dan Kusdarini, 2022). Pada aplikasi polisiku ini, terdapat beberapa perkembangan yang terjadi seperti yang disampaikan AKBP Dony Setiawan, S.Ik saat mengawali sosialisasi pengelolaan bersama fitur layanan aplikasi android “Polisiku Polres Payakumbuh”. Bahwa terdapat pembaruan dan penambahan fitur dalam aplikasi Polisiku seperti layanan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Lapor Gangguan Listrik, Bencana dan Pungli (Fauzi, 2020).

PENUTUP

Kesimpulan

Aplikasi polisiku hadir dengan fitur yang memudahkan masyarakat mendapat pelayanan publik. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses aplikasi ini jika memiliki jaringan internet. Aplikasi ini merupakan langkah awal pencapaian yang diraih oleh Polres Kota Payakumbuh untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan berdasarkan teori balanced e-government scorecard oleh Booz, Allen dan Hamilton dalam penelitiannya bersama Bertelsmann Foundation yang diperkenalkan sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan e-government tersebut aplikasi Polisiku sudah berjalan dengan baik. Semua dimensi yang ada dalam teori balanced e-government scorecard sudah dipenuhi.

Saran

Sebaiknya aplikasi ini terus ditingkatkan guna menunjang kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring waktu. Jika memungkinkan, sebaiknya aplikasi dibuat *offline* agar memudahkan masyarakat yang terkendala jaringan untuk bisa mengakses aplikasi tersebut.

Sebaiknya penelitian ini terus dikembangkan karena aplikasi ini sangat berguna bagi seluruh masyarakat dan juga pemerintah. Pemerintah diharapkan selalu ikut andil dalam perkembangan aplikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alindro, N. *et al.* (2021) “Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman dapat direalisasikan di Indonesia , efektifitas pelayanan publik terutama kependudukan yang paling penting adalah Kartu Tanda Pendud,” 9(1), hal. 218–227.

Anggara, F., Asril, A. dan Putera, R. E. (2021) “Penerapan E-voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017,” *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), hal. 15–26. doi: 10.33830/jiapi.v2i1.36.

Ariany, R. I. A. dan Putera, R. E. (2013) “Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman,” 29(1), hal. 33–40.

Fauzi, R. (2020) “Aplikasi ‘Polisiku Polres Payakumbuh’, kini Hadir Layanan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Lapor Gangguan Listrik, Bencana dan Pungli.” Tersedia pada: <https://tribrataneews.sumbang.polri.go.id/index.php/2020/03/08/aplikasi-polisiku-polres-payakumbuh-kini-hadir-layanan-ambulance-pemadam-kebakaran-lapor-gangguan-listrik-bencana-dan-pungli/>.

Jalma, H., Putera, R. E. dan Kusdarini, K. (2019) “E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang,” *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), hal. 24. doi: 10.31314/pjia.8.1.24-37.2019.

Prabowo, T. L. dan Irwansyah, I. (2018) “Media Komunikasi Digital PolisiKu: Pelayanan Publik Polri kepada Masyarakat,” *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 2(3), hal. 382. doi: 10.25139/jsk.v2i3.1174.

Putera, R. E. (2009) “E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah,” *Demokrasi*, 8(1), hal. 97–98.

Putera, R. E. *et al.* (2020) “Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang,” *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 4.0, hal. 133–137.

Putera, R. E. dan Valentina, T. R. (2011) “Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan,” XXVII(2), hal. 193–201.

Rahayuningtyas, D. P. A. dan Setyaningrum, D. (2018) “Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi,” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(4), hal. 431–450. doi: 10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597.

Rusdi, A., Putera, R. E. dan Kusdarini (2022) “ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO Jurusan Administrasi Pubik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas

, Padang government combines electronic information-based services for citizens (e-administration) with the Kota / K,” *JIAP:Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), hal. 26–48.

Setiawan, E. dan Wizayunifa (2021) “Analisis Kepuasan Pengguna terhadap Aplikasi Polisiku dengan Model Efektivitas dan Efisiensi,” 11(01), hal. 1–10.

Shellya, S. (2021) “Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang,” *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*, 9(2), hal. 314–324. Tersedia pada: <http://scholar.unand.ac.id/79866/>.

Susanto, D. W. (2021) “Polisiku, Masyarakat Kini Bisa Adukan Polisi Nakal Melalui Aplikasi Online.” Tersedia pada: [https://www.saibumi.com/artikel-114429-polisiku-masyarakat-kini-bisa-adukan-polisi-nakal-melalui-aplikasi-online.html#:~:text=Perlu diketahui%20aplikasi Polisiku merupakan,masyarakat%20terkait layanan keamanan publik](https://www.saibumi.com/artikel-114429-polisiku-masyarakat-kini-bisa-adukan-polisi-nakal-melalui-aplikasi-online.html#:~:text=Perlu%20diketahui%20aplikasi%20Polisiku%20merupakan,masyarakat%20terkait%20layanan%20keamanan%20publik).

Triwahyuni, M., Putera, R. E. dan Rahayu, W. K. (2020) “Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir , Kecamatan Padang Barat ,Kota Padang, Sumatera Barat,” *Jurnal Public Policy*, 6(1), hal. 14–18.

“UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945” (1945). Tersedia pada: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

W, H. (2020) *Polres Payakumbuh Luncurkan Aplikasi Polisiku Untuk Masyarakat, PPID Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang.* Tersedia pada: <https://www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id/artikel/2020/1/30/polres-payakumbuh-luncurkan-aplikasi-polisiku-untuk-masyarakat>.